

TILLARARO ALOQALAR TO‘G‘RISIDA AYRIM QAYDLAR

Sobirov Abdulhay Shukurovich,
Filologiya fanlari doktori, professor,
Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi
Andijon davlat universiteti
E-mail: sobirov195715@ gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20374740>

Annotatsiya. Maqolada dunyo tillari va ular o‘rtasida sodir bo‘layotgan til kontaktlari, substrat, superstrat, adstrat hodisalari, so‘z o‘zlashtirish masalalari haqida fikr-mulohazalar yuritildi.

Kalit so‘zlar: til, dunyo tillari, o‘zbek tili, dialekt, lingvistika, substrat, superstrat, adstrat, kontaktologiya, so‘z o‘zlashtirish, g‘olib til, mag‘lub til.

Abstract. The article examines the languages of the world and language contacts between them, the phenomena of substrate, superstrate, adstrate, and word acquisition.

Key words: language, languages of the world, Uzbek language, dialect, linguistics, substrate, superstrate, adstrate, contactology, word acquisition, winning language, defeated language.

IX asrning 50-yillariga kelib, dunyo tilshunosligi yangi sifat bosqichiga ko‘tarildi. Dunyoni qayta bo‘lib olishga intilish milliy tillarda ham o‘z zuhrini ko‘rsatdi. Ingliz, nemis, ispan, portugal, rus istilochilarining Amerika, Osiyo, Avstraliya, Afrika qit‘alariga qilgan bosqinchilik yurishlarining natijasi sifatida tillar o‘rtasida o‘zaro aloqalar yuzaga keldi. Qiyosiy-tarixiy, tavsifiy, chog‘ishtirma tilshunoslik qatorida kreolistika yoki kontaktologiya degan yangi tilshunoslik yo‘nalishi paydo bo‘ldi va rivoj topdi.

Til va dialektlarning bir-biri bilan uchrashishi, bir-biriga ta‘siri muqarrar hodisadir, chunki ular hech qachon ayri-ayri, boshqa tillardan va dialektlardan holi yashamaydi. Turli sabablarga ko‘ra ular muntazam to‘qnashuvda, aloqada bo‘lib turadi.

Masalan, Hindiston rojalaridan biri rus podshohi Pyotr Birinchiga fil sovg‘a qilib yuboradi. Notanish hayvonni ko‘rgan ruslar uning qanday hayvonligini so‘rashadi. Shunda odamlardan biri: “*Кажется, это арслон!*” – deb aytadi. Ruslarda kuchli, baland ovoz chiqaradigan *arslon* degan hayvon haqida tasavvurlar bor edi. Asli turkiy so‘z bo‘lgan “*arslon*” so‘zidagi ikkita tovush tushib qolib rus tilida “*slon*” – “*fil*” so‘zi paydo bo‘ldi.

O‘zbek tilida bu kabi jarayonlar juda ko‘p sodir bo‘lgan. Masalan, turkiy tilli xalqlarning Xitoy bilan aloqalari natijasida o‘zbek tilida *tegin, baxshi, choy, oltin, pay, chanoq, lag‘mon, manti, tug‘, kuy* kabi so‘zlar paydo bo‘lgan. N.A.Baskokov bu kabi leksik birliklarning 47tasi haqida ma‘ulmot beradi.

Tariximizda yunon, arab, tojik, rus tillari bilan aloqalar mavjud. Til ilmida dunyo tillarining ma‘lum bir ijtimoiy vaziyat taqozosiga ko‘ra birlari bilan aloqaga kirishishi va evolyutsiyasini o‘rganish bilan shug‘ullanadigan kontaktologiya (kontakt lingvistikasi) bo‘limi bor.

Kontaktologiya lotincha *kontaktus* – to‘qnashish, aloqa va yunoncha *logos* – so‘z, tushuncha, ta‘limot so‘zlaridan olingan bo‘lib, hozirda bir qancha fanlarda, jumladan, tilshunoslikda ham faol qo‘llanadi. Kontaktologiya kontakt lingvistikasi va kreolingvistika deb ham yuritiladi. S.Ashirboev unga “aloqadagi til va dialektlarni o‘rganadigan fan” deb ta‘rif beradi.

Tillarning bir-biriga ta‘siri uzoq davom etadigan hodisa sanaladi. Bu jarayon turli siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ma‘naviy o‘zgarishlar bilan bog‘liq holda kechadi. Bir xalqning ikkinchi bir xalq ustidan hukmronlik qilishi, ularning tillarida ham zuhr beradi. Hukmron xalqning tili har vaqt ustuvorlikka ega bo‘ladi.

Masalan, yevropaliklarning Afrika, Osiyo, Amerika, Avtraliya qit‘alariga qilgan bosqinchilik yurishlari natijasida ingliz, fransuz, nemis, ispan, portugal, rus tillarining ta‘sir doirasi kengaydi,

ularida qo‘llanadigan ko‘plab leksik birliklar aborigen xalqlarning tillariga ko‘chdi yoki aksincha, mahalliy tillarga xos unsurlar kelgindi tillarda o‘z izini qoldirdi.

Tilshunolsikda bu jarayonlarni ifodalovchi maxsus terminlar qo‘llanadi. Bular quyidagilar:

1. Substrat lotincha *sub – ost, stratum – qatlam* so‘zlaridan olingan bo‘lib, tillarning bir-biriga ta‘siri natijasida mag‘lub tilning g‘olib tilda qoldirgan izlari sanaladi.

Substrat muayyan bir lingvogeografik hududda avval mavjud bo‘lib, keyin yo‘qolib ketgan tilga tegishli til birliklarini ifodalaydi. Oddiy til bilan aytganda, substrat mag‘lub tilning g‘olib tilda qoldirgan izlaridir. Substrat hodisasi tilning barcha sathlarida uchrashi tabiiy. O‘zbek tilida qadimgi so‘g‘d, xorazm tillariga tegishli leksik birliklar saqlanib qolgan. Masalan, M.Mahmudova hozirgi Xorazm, Turkmaniston, Ozarbayjon, Osetiya hududlarida yashovchi aholi tilida qadimgi xorazm tiliga oid *Pitnak, Karvak, Navxos, Pirnaxos, Zinaxos, taka* (yostiqlik), *kunda* (omoch), *patik* (ship), *mezon* (tarozi), *bolar* (balka), *o‘ra* (ustun), *karvuch* (g‘isht), *dolon* (ayvon), *talak* (tomning ostidagi ombor), *jangal* (tikan), *xoroz* (tegirmon), *yop* (ariq), *shig‘ir* (arava izi), *sarxum* (suv kosa), *pushti-poy* (kalishning jufti), *ko‘shik* (ayollar shoh supasi), *katxudo* (yoshi ulug‘ bilimdon) kabi 4000 ga yaqin leksik birliklar qo‘lanayotgani haqida yozadi.

Substrat manbai g‘olib tilga qarindosh yoki qarindosh bo‘lmasligi mumkin. Yuqoridagi misolda qadimgi Xorazm tili hozirgi Xorazm shevalariga qarindosh emasligi oydinlashadi.

Qarindosh bo‘lmagan til sifatida rus tilini misol qilib olishimiz mumkin. O‘rta Osiyo chor Rossiyasi tomonidan zabt etilgach, o‘lka boshqaruvi avval rus podshosiga, so‘ng sovetlarga o‘tdi. SSSR deb atalgan davlatda asosiy til rus tili bo‘lib qoldi. Sobiq ittifoqda yashagan 180ga yaqin millatlar tili jumladan, o‘zbek tili ham, undan keyingi o‘ringa tushirildi. Rus tili g‘olib til sifatida boshqa tillarga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. O‘z navbatida turkiy tillarda faol qo‘llagan ayrim leksik birliklar rus tiliga ko‘chdi. Bunga *baraban, kirpich, karandash, karavan, kinjal, kolbasa, ochak, sazan, stakan, tormoz, utyuk* kabi so‘zlarni olishimiz mumkin.

2. Superstrat lotincha *superstratum – belgilangan* so‘zidan olingan bo‘lib, kelgindi (g‘olib) tilning mahalliy aholi tili (mag‘lub til)iga ta‘siri va unda qoldirgan izlari sanaladi. Superstratda g‘olib til mag‘lub tilni siqib chiqarmaydi, aksincha, unga ta‘sir ko‘rsatadi, o‘zgartiradi. Bu jarayon shevalarda ham kuzatiladi. Masalan, o‘tmishda arab tili o‘zbek tiliga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi, *avliyo, albatta, ilm, fan, maktab, kitob, tabib, istiqloq, mustaqillik, iste‘fo* kabi minglab leksemalarning tilimizga o‘zlashishiga sababchi bo‘ldi.

Tadqiqotchi G.Kazakbaeva 30ta gap ichida qo‘llangan arabcha so‘zlar yuzasidan so‘rovnoma o‘tkazgan. Respondentlar 10ta holatda ularning o‘zbek tiliga oidligini aytishgan, 9ta holatda qaysi tilga tegishli ekanini bilmagan va 11 ta holatda esa arab tilidan olinganini topishgan. Shu ma‘lumotning o‘ziyoq arab tilining o‘zbek tili taraqqiyotida tutgan o‘rnini ko‘rsatib turibdi. Bir so‘z bilan atyganimizda, arab tili o‘zbek tilining boyishiga munosib hissa qo‘shdi. Demak, superstrat hodisasining ijobiy jihatlari ham kuzatiladi.

3. Adstrat lotincha *ad – qoshida, yonida; stratum – qavat, qatlam* so‘zlaridan olingan bo‘lib, bu – turli xalqlarning uzoq vaqt davomida bir-biri bilan yonma-yon yashashi natijasida ikki tilning o‘zaro ta‘siri tufayli yuzaga keladigan til tizimining umumiy holatidir.

Adstrat substrat va superstratdan farqli ravishda tillarning neytral ta‘sirini bildiradi. Bunda bir til ikkinchi tilga ta‘siri natijasida yo‘qolib yoki aralashib ketmaydi. Har ikkala til o‘z mustaqilligini saqlab qoladi. Faqat bir til ikkinchi tilning xususiyatlarini o‘zlashtirib oladi. Boshqacha qilib aytganda, adstrat xorijiy tilning mahalliy tilga ta‘siri bilan bog‘liq bo‘lgan ikki tillilikning ko‘rinishi sanaladi. Masalan, fransuz va golland tillari Belgiyada bir xil maqomga ega. Ular bir-biriga nisbatan adstrat sanaladi, ya‘ni narsa va hodisalarni teng ifodalaydi.

Samarqand va Buxorodagi o‘zbek va tojik tillari ham bir-biriga nisbatan adstrat holatida. Shahar aholisi har ikkala tildan teng foydalanadi va o‘zbek-tojik bilingvizmiga amal qilinadi

Ma‘lumki, tillarning hayotiyliigi ularning muntazamligiga, doimiy ravishda aloqada bo‘lib turishiga bog‘liq. Bu vazifani bajarmagan tillar tanazzulga uchraydi. Demak, til va shevalar doimiy ravishda aloqada bo‘lib turadi. Ularning mana shu sifati areal lingvistikaning o‘rganish ob‘ektiga kiradi.

Tillarning bir-biriga ta'siri har vaqt zamon shiddatiga qarab belgilanadi. Ilgarilari bir joydan ikkinchi joyga borish uzoq vaqt va masofani talab qilar edi. Buyuk Ipak yo'llari bo'ylab qatnagan karvonlar nafaqat turli-tuman tovarlar, narsa-buyumlar, asor-ul atiqalarni, balki o'zlari bilan birga so'zlarni ham tashiganlar. So'zlar bir tildan ikkinchi tilga o'tib turgan.

Masalan, professor Z.Xolmonova o'rta asrlarga oid qimmatbaho manba – "Boburnoma"da qo'llangan leksik birliklarning sezilarli qismi boshqa tillarga oid ekanligini aniqlagan. Uning yozishicha, asarda 14728 so'z ishlatilgan, ulardan 8967 tasi turkiy so'z, 2753 tasi arab, 2488 tasi fors, 70ga yaqini mo'g'ul, 400 dan ortig'i hind, 50tachasi boshqa tillarga taalluqli. Jami qo'llangan so'zlarning 61 foizini turkiy, 39 foizini esa o'zlashma so'zlar tashkil etadi. "Shayboniynoma"da esa 32 foizigina turkiy so'zlar ishlatilgan.

Bu ma'lumot azaldan turkiy tilning atrof-muhitdagi boshqa tillar bilan muntazam aloqada bo'lib kelganini tasdiqlaydi.

Tadqiqotchi O.Shukurov o'zining "O'zbek tili zamonaviy o'zlashmalarining evolyusiyasi, transformatsiyasi va leksikografik talqini masalalari" (Mustaqillik davri) nomli dissertatsiyasida "O'zbek tilining izohli lug'atiga kiritilgan leksik qatlam bo'yicha statistik ma'lumotlarni taqdim etgan. Uning aniqlashicha, lug'atdan joy olgan 80 000dan ortiq leksik birliklarning 62,2 foizi o'z qatlamga oid; 10,9 foizini fors, 10,7 foizini arab, 4,1 foizini lotin, 3,9 foizini yunon, 2,5 foizini fransuz, 1,9 foizini rus, 1,0 foizini ingliz, 1,0 foizini nemis, 0,4 foizini boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar tashkil qiladi.

Hozirgi davrda hisob-kitob qilish, statistik tadqiqotlar o'tkazish oson. Masalan, Internetda o'zlashma so'zlarning 395ta tilda ishlagan bazasi – The World Loanword Database mavjud. Ulardan 369tasi so'z beruvchi donor til, 41tasi so'z o'zlashtiruvchi va 15tasi har ikkala sifatga ega tillar sanaladi.

Keyingi yillarda o'zbek-ingliz til aloqalarining kuchayib borayotganligi sezilmoqda. Tilimizga *broker, velotrek, shou, sprint, sprinter, konsalting, terminal, xaker, sayt, terminal, fayl, monitor, aysberg, bodikamera, sillabus, chellendj* kabi so'zlar o'zlashishga ulgurdi, ammo *vaucher, trauler, sheyping, charter, blokcheyn, mayning, mayner, token, bitkoin* singari leksik birliklar ma'nosi hammaga ham ma'lum emas. So'zlarning ma'nosini tushunmasdan qo'llash yomon oqibatlariga olib klishi tayin.

Bu ma'lumotlar bizni nafaqat o'ylantirishi, balki ogohlantirishi kerak, chunki keyingi yillarda lingvistika sohasida "til yoki lingvistik imperializm" ("linguistic imperialism") degan tushuncha paydo bo'ldi. Bu – hukmron tilning zaif tilga maqsadli holda yo'naltiriladigan kuchli ta'siri demakdir.

Mazkur atama ustida tadqiqotlar olib borgan Robert Filipsonning fikricha, "lingvistik imperializm" dominant tilning boshqalariga nisbatan mutlaq ustun turishi, uni o'rganuvchilar, afzal biluvchilar uchun alohida imkoniyatlar berilishi, bu tilni o'rgangan shaxslarga mo'ljallangan istiqbolli o'quv dasturlari mavjud bo'lishi kabi belgilarga ega.

Masalan, inglizcha *gold* – *oltin* so'zi ishtirok etgan *Diyor gold, Gold Brand mebel, Golden Samarqand, Gold Ekfmud, Gold star media, Gold market, Gold food Sam, Gold King darvoza* kabi nomlarni bilib-bilmasdan qo'llayotirmiz. Tilimizda *oltin, tilla, zar* degan so'zlar turgani holda, "gold"ni ishlaryapmiz. Xuddi shu kabi *Mersi, Mirakle Garden, Bisatto, la Mia Vita, La Esmeraldo, Gusht Hause, The Royal, Xilton Plaza 777, Zuzani hotel, Hotel M/M Gold* va boshqa leksik birliklarni ham e'tibor bermagan holda tilimizga olib kirmoqdamiz. Bular yuqorida ta'kidlangan lingvistik imperializmning o'ziga xos ko'rinishlaridan boshqa narsa emas. Areal nuqtai nazarda "gold" o'z o'rnida, "tilla", "oltin", "zar" o'z joyida qo'llanishi lozim.

Shu o'rinda g'olib til tushunchasiga izoh berib o'tish zarur. G'olib til siyosiy xatti-harakatlar natijasida bir davlatning ikkinchi bir davlat hududiga bostirib kirishi va u yerda o'z tartibini o'rnatishiga borib taqaladi. Tartib esa til vositasida amalga oshiriladi. Tarixda bunga misollar juda ko'p. Bu jarayonda amalda muomalada bo'lib turgan til almashadi, aksariyat hollarda mahalliy tillarni kelgindi tillar siqib chiqaradi, lingvistik gegomoniya kelib chiqadi. Amerika, Afrika, Osiyo, Avstraliya qit'alaridagi tillar misolida buni ko'rishimiz mumkin. Aloqadagi tilning o'zgarishi yomon oqibatlariga olib kelishi, mag'lub tillarning yer yuzidan butkul yo'qolib ketishiga sababchi

bo'lishi mumkin. Amerika qit'asidagi hindu qabilalari tillari, Avstraliyadagi mahalliy tillar shunday taqdirga uchragan. Ma'lumotlarga ko'ra Shimoliy Amerikada 36ta til oilasiga tegishli 96ta til mavjud bo'lgan. Hozirda ularning ko'pchiligi yo'qolib bormoqda. G'olib tillarning funksiyalari kengayib, ma'lum bir joylarda davlat (rasmiy) til darajasiga ko'tarilishi mumkin. Masalan, ingliz tili 59ta, fransuz tili 29ta, arab tili 22ta, nemis tili 6ta davlatda rasmiy til sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ashirboyev S. Areal lingvistika. – Toshkent, 2023. – 124-b.
2. Баскаков Н.А. К проблеме китайских заимствований в тюркских языках//Turcica et Orientalia. Studies in honour of Gunnar Jarring on his eightieth birthday. – Istanbul, 1987. ¹¹²
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic>.
3. Казакбаева Г. Арабизмы в узбекском языке а прекладном и теоритическом аспектах: Автореф. дисс.... канд филол.наук. – М., 2012. – С. 24.
4. Phillipson R. Linguistic imperialism. – Oxford: Oxford University Press, 1992. – P. 120.
5. Холманова З. “Бобурнома” лексикаси тадқиқи: Филол. фан. док. ... дисс. автореф. – Тошкент: 2009. – 22 б.
6. Shukurov O. O'zbek tili zamonaviy o'zlashmalarining evolyusiyasi, transformatsiyasi va leksikografik talqini masalalari: (Mustaqillik davri) Filol. fan. ... falsafa dokt. ... (PhD) diss. avtoref. – Toshkent: 2022. – 57-b.